

8. Mullaboyeva G. Menejment va boshqaruv asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – 220 b.
9. Rasulov R. Sanoat korxonalarida boshqaruv samaradorligi. – Toshkent: Fan, 2021. – 260 b.

IJTIMOYIY TAJRIBAGA XOS UNIVERSAL KONSEPTLARNING LINGVISTIK IFODASI VA KONSEPTUAL MODEL

Mamatqulova Muxayyoxon Muzaffarjon qizi,
Toshkent Amaliy Fanlar universiteti
1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455173>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson ijtimoiy tajribasiga xos bo‘lgan universal konseptlarning lisoniy ifodasi va ularning kognitiv modellari tahlil qilinadi. Tadqiqotda til va tafakkur munosabati, madaniyatning konsept shakllanishidagi roli kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan yoritilgan. Maqolada o‘zbek tilidagi “havas” va “sabr” konseptlari misolida universal tushunchalarning turli tillardagi (ingliz, rus, nemis, turk, xitoy) semantik asimmetriyasi va milliy-madaniy xususiyatlari qiyosiy o‘rganilgan. Xulosada universal konseptlarning har bir xalq lisoniy manzarasida o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘lishi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, universal konsept, lisoniy manzara, semantik asimmetriya, havas, sabr, mentalitet, kognitiv model.

Abstract. This article analyzes the linguistic expression and conceptual models of universal concepts inherent in human social experience. From the perspective of cognitive linguistics and linguoculturology, the research highlights the relationship between language and thought, as well as the role of culture in concept formation. Using the concepts of "havas" (admiration/envy) and "sabr" (patience) in the Uzbek language as examples, the article comparatively studies the semantic asymmetry and national-cultural characteristics of universal concepts across various languages (English, Russian, German, Turkish, Chinese). The conclusion scientifically proves that universal concepts manifest uniquely within the linguistic worldview of each nation.

Keywords: cognitive linguistics, linguoculturology, universal concept, linguistic worldview, semantic asymmetry, havas, sabr, mentality, conceptual model.

Аннотация. В данной статье анализируются языковое выражение универсальных концептов, присущих социальному опыту человека, и их когнитивные модели. В исследовании с позиций когнитивной лингвистики и лингвокультурологии освещаются взаимосвязь языка и мышления, а также роль культуры в процессе формирования концептов. На примере узбекских концептов «хавас» (благое стремление) и «сабр» (терпение) проводится сравнительный анализ семантической асимметрии и национально-культурных особенностей универсальных понятий в различных языках (английском, русском, немецком, турецком, китайском). В заключении научно обосновано своеобразие проявления универсальных концептов в языковой картине мира каждого народа.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, универсальный концепт, языковая картина мира, семантическая асимметрия, хавас, сабр, менталитет, когнитивная модель.

Til inson tafakkurini linosiy ifodada voqelantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Shu bilan birgalikda til borliqdagi narsa, predmet va hodisalarni ifodalabgina qolmay, inson tajribasiga xos bo'lgan bo'lgan mavhum va emotsional tushunchalarni ham nomlaydi va tizmlashtiradi. Jumladan, sevgi, sabr, havas, uyat kabi konseptlar butun insoniyat uchun umumiy hisoblanadi. Lekin bu tushunchalarning turli tillarda nomlanishi va ularning semantik qamrovi bir xil emas.

Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinganda tildagi har bir tushuncha insonning ijtimoiy tajribasi asosida ongda konseptual xaritalanadi. Shuningdek, har bir til ma'lum madaniyatni aks ettiruvchisi bo'lib, undagi mavhum tushunchalar milliy mentalitet va qadriyatlar bilan bog'liq tarzda shakllanadi. Shu jihatdan universal konseptlarning nomlanishi va semantik tarkibi assimetriklik hosil qiladi. Ya'ni ba'zi tillarda birgina leksema bilan nomlangan tushunchalar boshqa tillarda nira nechta birliklar bilan ifodalanadi yoki aksi bo'lishi ham mumkin. Bu hodisa til va tafakkur o'rtasidagi murakkab munosabatni va insonning borliqni idrok etishda madaniyatning roli qay darajada ekanligini ko'rsatadi. "Konsept – bu madaniyatning inson ruhiy olamidagi asosiy katagidir; u insonning mental olamiga madaniyat sifatida kirib keladi va inson o'zi ham madaniyatga aynan konseptlar yordamida kiradi, unga ta'sir ko'rsatadi." [Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 2001. – С. 36.]. Demak har bir til madaniyatning oynasidir. Madaniyatdagi omil tilga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi.

Universal mavhum konseptlar orasida "havas" alohida o'rin egallaydi. Bu tushuncha insoning boshqa bir shaxs yoki hodisaga nisbatan ijobiy emotsional munosabatini va o'xshashga intilishni ifodalovchi konsept hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, "havas" hissiy holat sifatida kognitiv va psixologik tomondan tahlil qilinishi mumkin.

Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan "havas" konseptini inson ongida quyidagi komponentlar asosida shakllanishi mumkin: stimul-boshqa shaxs yoki obyektidagi ijobiy sifat, emotsional reaksiya- yoqimli ta'sirlanish, motivatsion natija- o'xshashga yoki erishishga intilish.

Lingvokulturologiya doirasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, "havas" konsepti o'zbek tilida ijobiy baholanadigan va ijtimoiy jihatdan rag'batlantiriladigan hodisa sifatida talqin qilinadi. Masalan, "havas qilsa arziydi", "havas bilan o'rgan" kabi birikmalarda ushbu tushuncha shaxsiy rivojlanishga undovchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Turli tillarda mazkur konseptning ifodalanishi esa sezilarli darajada farqlanadi. Masalan, ingliz tilida "havas" tushunchasi yagona leksema bilan ifodalanmaydi, balki "admiration"(hayrat), "envy"(hasad), "aspiration"(intilish) kabi bir nechta birliklar orqali ifodalanadi. Ularning har biri "havas" konseptining alohida komponentini aks ettiradi, biroq ma'noviy yadrosini to'liq qamrab olmaydi. Huddi shunday, rus tilida "восхищение" (qoyil qolish) va "белая зависть" (oq hasad) birliklari orqali mazkur tushunchaning turli jihatlari ifodalanadi, ammo ularning birortasi ham o'zbek tilidagi "havas"ning ijobiy-motivatsion yaxlitligini to'liq ifoda eta olmaydi.

Turk tilida esa bu konsept “heves” va “imrenmek” birliklari orqali ifodalanadi. Biroq “heves ko‘proq qisqa muddatli qiziqish ma’nosini anglatadi, “imrenmek” boshqaga havas bilan qarashni bildiradi. Bu holat ham konseptning parchalanib ifodalanayotganini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, “havas” konsepti turli tillarda universal insoniy tajribaga asoslangan bo‘lsa-da, uning lingvistik ifodasi asimmetrik xarakterga ega. O‘zbek tilida mazkur tushuncha ijobiy emotsional va motivatsion komponentlarni o‘zida mujassam etgan integral konsept sifatida shakllangan bo‘lsa, boshqa tillarda u semantik jihatdan bir necha mustaqil birliklarga ajralgan holda namoyon bo‘ladi.

Insoniyatning mavhum universal tushunchalari orasidagi sabr konseptiga ham alohida to‘xtalish lozim. “Sabr” tushunchasi turli tillar va madaniy tizimlarda bir xil ma’nodan ifodalanmaydi. “Sabr” konsepti ongimizda vaqt, og‘riq, iroda va maqsad bilan munosabatini ifodalovchi birlik sifatida konseptual xaritalanadi”.

Lingvokulturologiya doirasida esa bu tushuncha har bir madaniyatda ijtimoiy qadriyat, axloqiy norma va falsafiy qarashlar bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi. Shu sababli “sabr” tushunchasi turli tillarda semantik jihatdan turli voqelanishini ko‘rishimiz mumkin.

1. Arab va turkiy tillar tizimi: ma’naviy va faol chidamlilik modeli

Arab va turkiy tillarda “sabr” (arabcha: صبر) konsepti juda keng va chuqur ma’noga ega bo‘lib, u passiv kutish bilan birgalikda faol ichki kurash va o‘zini boshqarish jarayonini ham ifodalaydi. Etimologik jihatdan arabcha “sabr” leksemasi “bog‘lash”, “chegaralash” va “jilovlash” ma’nolari bilan bog‘liq bo‘lib, bu insonning nafs va hissiyotlarini nazorat qilishini anglatadi.

Konseptual xaritalanish quyidagi uch asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

- qiyinchilikka bardosh berish
- gunohdan tiyilish (iroda nazorati)
- yaxshilikda davomiylik va barqarorlik

O‘zbek tilida esa “sabr” ko‘pincha “qanoat” va “shukr” konseptlari bilan birgalikda ishlatiladi. Bu esa sabrni vaqtinchalik holat emas, ichki xotirjamlik va ma’naviy barqarorlik holati sifatida talqin qilishkerakligini anglatadi.

2. Ingliz tili: “patience” — vaqt, intizom va kechiktirilgan natija modeli

G‘arb madaniyatida, xususan ingliz tilida “patience” konsepti ko‘proq pragmatik va natijaga yo‘naltirilgan tizimda shakllangan. Etimologiyasiga qaraydigan bo‘lsak, u lotincha patientia (“azobni boshdan kechirish”) so‘zidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, zamonaviy konseptual ma’nodan u asosan:

- self-control — hissiy boshqaruv
 - tolerance — noqulaylikka chidash
 - delay of gratification — mukofotni kechiktirish qobiliyati
- kabi komponentlarga ajraladi.

Shu tariqa, ingliz tilida sabr konsepti “kechikishga nisbatan mantiqiy munosabat” sifatida xaritalanadi. Bu yondashuv sharqona talqindan farqli ravishda sabrni ko‘proq individual psixologik intizom sifatida ko‘rsatadi.

3. Nemis tili: “Geduld” — kognitiv intizom va tartib modeli

Nemis tilidagi “Geduld” konsepti sabrni hissiy holatdan ko‘ra ko‘proq mantiqiy va tizimli jarayon sifatida ifodalaydi. Bu konsept nemis madaniyatidagi Ordnung (tartib) g‘oyasi bilan aloqador bo‘lib, sabr quyidagicha xaritalanadi:

- jarayonning ketma-ketligini tushunish
- vaqt talab qiluvchi tizimga moslashish
- natijani mantiqiy asosda kutish

Shu sababli “Geduld” sabrni “aqliy intizomga asoslangan chidamlilik” sifatida talqin qiladi. Bu yerda hissiy komponent ikkinchi darajaga tushadi.

4. Xitoy tili: “忍 (rěn)” — yurak ustidagi pichoq metaforasi

Xitoy tilida “sabr” konsepti 忍 (rěn) iyeroglifi orqali ifodalanadi va u vizual jihatdan juda kuchli konseptual metaforaga ega.

Iyeroglif tarkibi:

yuqori qism — pichoq (刃)

pastki qism — yurak (心)

Bu struktura “yurak ustidagi pichoqqa chidash” metaforasini ifodalaydi. Ma’naviy jihatdan esa ichki og’riqni yashirish, hissiyotlarni tashqi ifoda qilmaslik demakdir. Xitoy falsafiy an’analari, xususan Konfutsiylik ta’limotida, sabr jamiyat barqarorligi uchun shaxsiy hissiyotlarni nazorat qilish vositasi sifatida talqin qilinadi.

Bundan ko’rinib turibdiki, “sabr” konsepti universal insoniy tajribaga asoslangan bo’lsa-da, uning lingvistik va konseptual ifodalanishi turli madaniyatlarda sezilarli darajada farqlanadi. Ba’zi tillarda u diniy-ma’naviy tizimga asoslangan integral konsept bo’lsa, boshqalarida esa psixologik, pragmatik yoki kognitiv komponentlarga bo’lingan fragmentar birlik sifatida namoyon bo’ladi.

Til nafaqat axborot almashish vositasi, balki insoniyatning ijtimoiy tajribasini tizimlashtiruvchi kognitiv mexanizmdir. Universal xarakterga ega bo’lgan mavhum konseptlar insoniyat uchun umumiy bo’lsa-da, ularning har bir tilning lisoniy manzarasidagi ifodasi o’sha xalqning milliy-madaniy kodi, diniy e’tiqodi va ijtimoiy qadriyatlari tomonidan determinatsiya qilinadi.

Zero, universal konseptlarning semantik ko’lami milliy mentalitet bilan bevosita bog’liq. O’zbek tilidagi “sabr” va “havas” konseptlarining boshqa tillardagi ekvivalentlaridan kengroq va chuqurroq ma’no qamroviga ega ekanligi, o’zbek xalqining ma’naviy-axloqiy qadriyatlari va diniy-falsafiy dunyoqarashi bilan izohlanadi.

“Har bir til o’zining leksik tarkibi orqali o’sha xalqning hayot tarzi, urf-odatlar va dunyoni anglash tizimini aks ettiruvchi “madaniy kalit” so’zlarni taqdim etadi. Ushbu birliklar boshqa tillarga to’liq tarjima qilinmaydi, chunki ular o’sha madaniyatning o’ziga xos kognitiv modelidir.” [Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных конфигурациях. – М.: Русские словари, 1993, 33-b.]. Shunday ekan, universal konseptlarning kognitiv modellarini o’rganish nafaqat nazariy tilshunoslik qatorida amaliy tarjimashunoslik, madaniyatlararo muloqot va leksikografiya sohalari uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Konseptlarning tillararo tafovutlarini anglash xorijiy tillarni o’qitishda va matnlarni adekvat tarjima qilishda lisoniy to’siqlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, insoniyatning ijtimoiy tajribasiga xos bo’lgan universal konseptlar har bir tilning o’ziga xos “prizmasi” orqali o’tib, takrorlanmas lisoniy ifoda va konseptual tuzilishga ega bo’ladi. Bu esa tilning naqadar murakkab va madaniyat bilan chambarchas bog’liq bo’lgan tirik tizim ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. **Маслова В.А.** Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 2001. – 208 с. (*Matnda iqtibos keltirilgan asosiy manba*).
2. **Вежбицкая А.** Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных конфигурациях. – М.: Русские словари, 1993. – 407 с. (*Matnda iqtibos keltirilgan asosiy manba*).
3. **Safarov Sh.** Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 92 b.
4. **Mahmudov N.** Tilning mukammal tadqiqi yo’llarini izlab... // O’zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 3. – B. 3–16.
5. **Ashurova D.U., Galieva M.R.** Kognitiv tilshunoslik. – Toshkent: Vneshinvestprom, 2018. – 160 b.
6. **Степанов Ю.С.** Константы: Словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2004. – 991 с.
7. **Yusupov O.Q.** Chog’ishtirma tilshunoslik nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Akademiya, 2013.
8. **O’zbek tilining izohli lug’ati.** 5 jildli. – Toshkent: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006-2008.

9. **Lakov J., Jonson M.** Metoforalar biz yashaydigan hayot (Metaphors We Live By). – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
10. **Тер-Минасова С.Г.** Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 624 с.

ИЗМЕНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Муллажанова Мухаббатхон Абдусаламовна,
старший преподаватель кафедры
русской филологии АГУ
Тахирова Мохинур Хусанбой кизи ,
студентка 1-курса
факультета филологии АГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализации на языковые и культурные процессы с акцентом на роль русского языка как средства межнационального общения. Анализируются риски исчезновения малых языков по данным ЮНЕСКО и трансформация культурного пространства под влиянием глобальных медиа. Особое внимание уделено статусу русского языка в Узбекистане и механизмам сохранения национальной идентичности через концепцию глобализации.

Ключевые слова: глобализация, глокализация, ребрендинг, функционирование, двойственное влияние.